

Жиноий жазолар тизимида муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазосининг қўлланиш асослари

Тошкент вилояти юридик техниками Жиноят ҳуқуқи фани ўқитувчиси
Н.Джалилов

Аннотация: Мазкур мақолада муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазосини моҳияти ва унинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган. Шунингдек, мазкур жазо чорасини тайинлашнинг асослари амалий ва назарий жиҳатдан кенг муҳожама қилинган.

Аннотация: В данной статье анализируется сущность наказания в виде лишения определенных прав и его особенности. Также широко обсуждались практические и теоретические основания назначения этого наказания.

Abstract: This article analyzes the essence of the penalty of deprivation of certain rights and its specific features. Also, the practical and theoretical grounds for the imposition of this punishment have been widely discussed.

Kalit soʻzlar: жазо, аралаш жазо, қўшимча жазо, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш.

Ключевые слова: наказание, смешанное наказание, дополнительное наказание, лишение определенных прав.

Key words: punishment, mixed punishment, additional punishment, deprivation of certain rights.

Бугунги кунда мамлакатимизда барча соҳалар қаторида суд ҳуқуқ соҳасида ҳам самарали ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Суд ҳуқуқ соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар доирасида жазолар тизимини янада такомиллаштириш, жиноят содир этган шахслар учун жазо тайинлашда жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган жазо турларини кўпайтириш жиноят қонунчилигини ислоҳ қилишнинг муҳим йўналишларидан биридир. Албатта, бундай ислоҳотлар замирида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва уларнинг қонуний манфаатларини таъминлаш асосий ўринни эгаллайди.

Бугунги кунда оғир, айниқса, фуқароларни жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлган жазоларнинг жиноятчиликни олдини олишдаги аҳамиятини ошириб кўрсатиш ўринсиз эканлигини ҳаётнинг ўзи исботламоқда. Жиноятчиликнинг олдини олиш, унга қарши курашиш самарадорлиги жазонинг оғирлиги ва шафқатсизлигига эмас, балки биринчи навбатда, қонунни бузган шахснинг жазонинг муқаррарлигини нечоғли англашига боғлиқ. Бу эса Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 7-моддасининг “Жазо ва бошқа ҳуқуқий таъсир чоралари жисмоний азоб бериш ёки инсон қадр-қимматини камситиш мақсадини кўзламайди. Жиноят содир этган шахсга нисбатан у ахлоқан тузалиши ва янги жиноят содир этишининг олдини олиш учун

зарур ҳамда етарли бўладиган жазо тайинланиши ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси қўлланилиши керак[1]” деган инсонпарварлик принциpidан келиб чиқади.

Судлар томонидан шахсга нисбатан жазо тайинлашда сўнгги йилларда жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган жиноий жазолар тизимида муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш алоҳида аҳамиятга эга бўлиб келмоқда. Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш шахсни суд тайинлаган муддат давомида айбдорнинг корхоналар, муассасалар ёки ташкилотларда у ёки бу мансабни эгаллашини шунингдек, у ёки бу муайян фаолият билан шуғулланишини тақиқлашдан иборат бўлган жазо тури ҳисобланади. Муайян ҳуқуқлардан маҳрум қилиш жазосини қўлланилишининг асосий жиҳатларидан бири эгаллаган лавозими ёки амалга ошириладиган фаолияти билан боғлиқ ҳолда мавжуд имкониятларни суистеъмол қилиш билан боғлиқ жиноятларни содир этадиган шахслар томонидан мазкур жиноятларни қайта содир этилишининг олдини олиш зарурияти ҳисобланади.

Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш кўринишидаги жазо чорасини тайинлашда тақиқлаш фақат муайян лавозимни эгаллашга ёки муайян фаолиятни амалга оширишга тааллуқли бўлиши мумкин. Маҳкумга нисбатан муайян лавозимни эгаллашнинг тақиқланиши маҳкумнинг мазкур лавозимдан яъни, ҳукмни чиқариш пайтига қадар маҳкумнинг айна лавозимни эгаллашни давом эттириши шартида озод қилинишини ва шунга тенг тарзда бошқа корхона, муассаса ва ташкилотларда маҳкум томонидан мазкур лавозимни эгаллаш ҳуқуқининг чекланиши билан боғлиқдир. Қонуннинг мазмунига мувофиқ, маҳкум муайян лавозимни масалан, ҳисобчи, омбор мудури ёки қандайдир вазифани амалга ошириш билан боғлиқ бўлган бир қатор лавозимларни эгаллаш ҳуқуқидан маҳрум бўлиши назарда тутилади. Лекин, у ҳолда ҳам, бу ҳолда ҳам маҳкум эгаллаш ҳуқуқидан маҳрум бўлаётган лавозимлар суд ҳукмида аниқ белгиланган бўлади. Шу билан бир вақтда, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш кўринишидаги жазо тури маҳкумни халқ хўжалигининг у ёки бу тармоғида ишлаш ҳуқуқидан маҳрум қилмаслигини назарда тутати. Хусусан, суд маҳкумнинг савдо соҳасида моддий жавобгар лавозимларни эгаллашини тақиқлаши мумкин, бироқ унинг мазкур соҳадаги бошқа лавозимларда ишлашини ман қилишга ҳақли эмас.

Муайян фаолиятни амалга оширишнинг тақиқланиши маҳкумни қандайдир нисбатан доимий иш соҳаларидаги ишлар билан банд бўлиши ҳуқуқидан маҳрум этишдан иборат. Бунда судлар томонидан маҳкумга жазо тайинлаш жараёнида суд ҳукмида, шунингдек, аниқ белгиланган муайян фаолият туридан маҳрум қилиниши кераклиги аниқ белгилаб қўйилади. Шу билан бир вақтда мазкур тақиқлаш фақат қонуний фаолият турларига нисбатан амалга оширилиши мумкин.

Жиноят кодексининг 45-моддаси 2-қисмида назарда тутилган ҳолатларга мувофиқ, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилишни фақат айбдор деб топилган шахс томонидан содир этилган жиноят мазкур шахснинг эгаллаб турган лавозими билан ёки унинг фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлган ҳолларда жазо чораси сифатида қўллаш мумкин. Шу муносабат билан Олий суд Пленумининг тушунтиришлари бўйича, “айбдор ўзи эгаллаган лавозим ёки хизмат фаолияти билан бевосита боғлиқ ҳолда жиноят содир этган ҳар бир ҳолда, суд жиноятнинг хусусиятидан келиб чиқиб, маҳкумни у ёки бу мансабни эгаллаш ёки муайян фаолият билан шуғулланиш

хукуқидан маҳрум қилиш масаласини муҳокама қилиши шарт. Бундай жазони тайинлаш пайтида ҳукмнинг қарор қисмида судланувчи шуғулланиши мумкин бўлмаган мансаб характери ёки фаолият тури аниқ кўрсатилиши керак. Ҳукм чиқарилаётган пайтда маҳкум жиноят содир этилиши билан боғлиқ бўлган мансабни эгалламаслиги ёки фаолият тури билан шуғулланмаслиги ҳолати қўшимча жазо қўллаш учун тўсиқ бўлмайди”. Агарда шахс томонидан содир этилган жиноят ўзининг хусусиятлари бўйича шахснинг эгаллаб турган лавозими ёки унинг фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлмаса, бу ҳолда мазкур шахс айна шу лавозимни эгаллаш хукуқидан ёки мазкур фаолиятни амалга ошириш хукуқидан маҳрум қилиниши мумкин эмас.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги 1- сонли “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қарорига мувофиқ суд томонидан ЖКнинг 57-моддасини қўллаш (энгилроқ жазо тайинлаш) ҳолатидан ташқари тайинланиши мажбурий бўлган муайян ҳукуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги қўшимча жазони қўлламаслик, ҳукмда унинг муддатини кўрсатмаслик, уларни қўшиш қоидаларига риоя қилмаслик ҳукмнинг бекор бўлишига асос бўлади [2].

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги жиноят қонунчилигидаги жиний жазолар тизимига киритилган жазо турлари ўзининг қўлланиш ва ижро этиш мустақиллиги даражаси кўра, яъни бошқача қилиб айтганда уларнинг юридик мевкеи нуқтаи назаридан, жазо турлари уч хил кичик гуруҳларга ажратиб кўрсатишимиз мумкин, ва улар қуйидагича: **асосий, қўшимча ва аралаш жазолар**[3]. Мазкур бўлиниш давлат мажбурловининг аниқ чорасини у ёки бу ғайриқонуний қилмишни содир этишда айбдор шахсга нисбатан жазо қўлланишидаги жазо мақсадлари самарадорлигига турли даражада таъсир кўрсатишидан келиб чиқади. Хусусан, қонун чиқарувчи ва судлар жазони ўзининг мақсадларига эришишни кўпроқ даражада асосий жазо турларининг қўлланиши билан боғлайдилар. Қўшимча жазолар эса ёрдамчи хусусиятларга эга бўлиб, қўлланаётган давлат мажбурлови чораларининг шахсийланишига сабабчи бўлади. Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилиги бўйича мазкур жазо тури ҳам асосий ҳам қўшимча жазо тури сифатида қўлланилиши мумкин. Муайян ҳукуқдан маҳрум қилиш айбдорнинг мансаби ёки иш фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлган жиноятни содир этганлиги учун асосий жазо тариқасида тайинланганда – бир йилдан беш йилгача муддатга, қўшимча жазо тариқасида тайинланганда – бир йилдан уч йилгача муддатга белгиланиши мумкин. Агар муайян ҳукуқдан маҳрум қилиш айбдорга асосий жазо тариқасида тайинланмаган бўлса, бундай жазо суд томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус қисмининг тегишли моддасида назарда тутилган ҳар қандай турдаги жазога қўшимча жазо тариқасида тайинланиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 03.02.2006 йилдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қароридан “Муайян ҳукуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги қўшимча жазо шахс айбдор деб топилган Жиноят кодекси Махсус қисми моддаси санкцияси доирасида тайинланади. Агар муайян ҳукуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо Жиноят кодекси Махсус қисми моддаси санкциясида назарда тутилмаган бўлса, у Жиният кодекси 45-моддасида белгиланган асослар ва доирада, қабул қилинган қарор ҳукмда асослантирилган ҳолда қўлланилиши мумкин”, деб

кўрсатилган ва бундай қарорга қўшилса бўлади деб ўйлаймиз. Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазоси Жиният кодекси Махсус қисм санкциясида асосий жазо сифатида кўрсатилган бўлса, уни бошқа жазога қўшимча жазо сифатида тайинлаш мумкинми, деган масала Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленуми Қарорида очиқ қолган.

Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилишнинг қўйидаги белгиларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

1) фақат шахс томонидан эгаллаб турилган мансаб ёки у ёки бу фаолият билан шуғулланиш билан боғлиқ ҳолда содир этилган жиноятлар учун тайинланиши мумкин;

2) жиноятнинг махсус субъектига тайинланади;

3) маҳкумларни субъектив ҳуқуқлардан маҳрум қилиш, шунингдек унинг ҳуқуқий лаёқатини суд томонидан ўрнатилган муддатга чеклаш таҳлил қилинаётган жазони моддий мазмунининг асосини ташкил қилади.

Юқорида айтиб ўтганимиздек, муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш – жазонинг аралаш тури ҳисобланади, яъни у ҳам асосий жазо шаклида, ҳам қўшимча жазо шаклида бўлиши мумкин. Шунинг назарда тутиш лозимки, ушбу жазони асосий жазо сифатида қўллаш фақат у Жиноят кодекси махсус қисмининг тегишли моддаси санкциясида кўрсатилган ҳолатларида қўлланилиши мумкин. Муайян ҳуқуқдан маҳрум этишнинг қўшимча жазо сифатида белгиланиши эса Жиноят кодексининг 45-моддаси 3-қисмига мувофиқ, ҳар қандай ҳолатда, ҳатто унинг қўлланиши Жиноят кодекси махсус қисмининг тегишли моддаси санкциясида кўрсатилмаган ҳолатларида ҳам мумкин бўлади. Бунда шу турдаги жазонинг қўлланиши албатта ҳукмнинг асословчи қисмида Жиноят кодекси 45-моддаси 3-қисмига ҳавола қилинган ҳолда тавсифланиши лозим. Айтиш пайтида муайян ҳуқуқдан маҳрум этишнинг модданинг санкциясида у асосий жазо сифатида назарда тутилган ҳолатларда қўшимча жазо сифатида белгиланишига йўл қўйилмайди.

Муайян ҳуқуқлардан маҳрум қилиш жазоси биринчи навбатда жиноий фаолиятнинг давом этирилишига тўсқинлик қилиш, уни махсус олдини олиш мақсадларига эришишга қаратилган. Айнан шунинг учун уни ижро этиш муддатларини ҳисоблаш жиноят қонунига мувофиқ судланган шахснинг озодликда бўлиши пайтида, яъни у жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган асосий жазога ҳукм қилинганда ҳисобланади. Шу туфайли Жиноят кодекси 45-моддаси 4-қисми “Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазоси озодликдан маҳрум қилиш ёки интизомий қисмга жўнатиш жазосига қўшимча жазо тариқасида тайинланган бўлса, асосий жазонинг бутун муддатига, бундан ташқари суд ҳукми билан тайинланган муддатга жорий этилади. Бу жазо бошқа асосий жазоларга қўшимча жазо тариқасида тайинланганда ва маҳкум шартли ҳукм қилинганда унинг муддати ҳукм қонуний кучга кирган вақтдан бошлаб ҳисобланади[4]”, деб белгилайди. Жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган асосий жазони ўташдан бўйин товлаб, улар озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган давлат мажбурият чоралари билан алмаштирилган ҳолатларда муайян ҳуқуқдан маҳрум этишнинг ижро этилмаган муддати жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлган жазони ўташ муддати тугаган пайтидан бошлаб ҳисобланади.

Муайян лавозимларни эгаллаш ёки муайян фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш тарзидаги жазонинг таҳлил яқунлари бўйича шундай хулосага келишимиз

келишимиз мумкинки, унинг жазо мазмунини белгилаш ва амалга оширишга ёндашувларни қайта кўриб чиқиш, хусусан, ушбу жазонинг тартиби етарли даражада ишлаб чиқилмаган, бу эса ҳуқуқни муҳофаза қилишнинг амалий фаолияти доирасида тасдиқланган. Шунингдек, кўриб чиқиладиган жазони ижро этувчи субъектларнинг зиммасига юкланган вазифаларни ҳал қилиш имкониятларига мос келмайдиган ваколатлари тўғрисида ҳам саволлар мавжуд. Ўзининг яхши ғоясини илгари сурган ҳолда, қонун чиқарувчи уни амалга оширишнинг этарлича самарали механизмини таъминламади. Буларнинг барчаси кўриб чиқиладиган жазони ижро этиш ва ўташнинг субъектив омилларига салбий таъсир қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги 1- сонли “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қарорига.
3. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том 2. Жазо ҳақида таълимот. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. – 335 бет.
4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси.